

Apêndice A

Turnover Questionnaire

A.1 Exaustão do trabalho

Medida de Escala:

- 1 = nunca;
- 2 = algumas vezes por ano ou menos, quase nunca;
- 3 = uma vez por mês ou menos, raramente;
- 4 = algumas vezes por mês, as vezes;
- 5 = uma vez por semana, bastante frequente;
- 6 = algumas vezes por semana, quase todo tempo;
- 7 = diariamente.

Perguntas:

1 - Sentia-me emocionalmente exausto no emprego anterior. (pressão exagerada, problemas interpessoais, etc.)

2 - Sentia-me exausto no final do dia.

3 - Sentia-me cansado quando levantava de manhã e tinha que enfrentar outro dia no emprego.

4 - Sentia-me esgotado do emprego anterior.

A.2 Satisfação e Características do trabalho

Medida de Escala:

- 1 = concordo plenamente;
- 7 = discordo totalmente.

A.2.1 Satisfação do trabalho

- 1 - De maneira geral, eu me sentia satisfeito com o emprego anterior.
- 2 - No geral, eu me sentia satisfeito com o tipo de trabalho que exercia no emprego anterior.
- 3 - Na maior parte do tempo, eu me sentia satisfeito com o meu cargo.

A.2.2 Autonomia

- 1 - No meu antigo emprego, eu geralmente não tinha que encaminhar questões para o meu supervisor direto para uma decisão final.
- 2 - Geralmente, meu supervisor direto não tinha que aprovar minhas decisões antes que eu pudesse agir. Ao invés de perguntar ao meu supervisor, eu costumava tomar minhas próprias decisões sobre o que fazer no meu trabalho.
- 3 - Ao invés de perguntar ao meu supervisor, eu costumava tomar minhas próprias decisões sobre o que fazer no meu trabalho.
- 4 - Eu costumava fazer o que eu quisesse no trabalho anterior sem consultar o meu supervisor.

A.2.3 Feedback do trabalho

- 1 - No meu emprego anterior eu recebia informações sobre o meu desempenho. Os próprios resultados mostrava a qualidade do trabalho, além de alguns outros feedbacks de colegas de trabalho ou supervisores.
- 2 - Depois que eu terminava uma tarefa, eu sabia se eu a tinha feito bem.
- 3 - Apenas fazendo as atividades exigidas pelo emprego anterior, eu tinha muitas chances de descobrir a qualidade do meu trabalho.

A.2.4 Importância do trabalho

- 1 - No antigo emprego, várias pessoas, da organização e em outras organizações, podiam ser afetadas pela qualidade do resultado do meu trabalho.
- 2 - Meu antigo emprego era importante na medida em que os resultados do meu trabalho poderiam afetar significativamente a capacidade de outras pessoas de fazer seu trabalho.
- 3 - Meu antigo emprego em si era muito significativo e importante na medida em que facilitava ou permitia o trabalho de outras pessoas.

A.2.5 Identidade da tarefa

- 1 - Meu antigo emprego era organizado de modo que eu podia geralmente fazer um trabalho inteiro do começo ao fim, não apenas uma pequena parte de um trabalho.
- 2 - Meu antigo emprego geralmente me dava a chance de terminar completamente as partes de um trabalho que eu tinha começado.
- 3 - Meu antigo emprego geralmente envolvia um trabalho completo que tem um começo e fim óbvios.

A.2.6 Variedade de habilidades

- 1 - Meu antigo emprego exigia que eu desempenhasse muitas tarefas diferentes, usando várias das minhas habilidades e talentos.
- 2 - Meu antigo emprego exigia que eu usasse uma série de habilidades complexas ou de conhecimento aprofundado.
- 3 - No geral, minhas tarefas não eram simples e repetitivas.
- 4 - Meu antigo emprego exigia que eu fizesse uso de uma ampla gama de talentos ou habilidades. (criatividade, raciocínio, etc.)